

МАТЕМАТИКА ДАРСЛАРИДА ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРДАН Фойдаланиш технологияси (Бошланғич синф мисолида)

Хамедова Н.А

Тошкент Кимё Халкаро Университети, п,ф,н

Меликулова М.

Тошкент Кимё Халкаро Университети магистранти

Дидактик ўйин — таълим берувчи усул бўлиб, бу усул муайян таълимий мақсадларга эришувга, яъни ўтилган ўқув материални аниқлашга, мустаҳкамлашга ва уни чуқурлаштиришга қаратилган бўлади. Бошланғич синф математика дарсларида дидактик ўйинларни қўллаш, ўқувчиларни мантикий фикрлашни ривожлантиришга хизмат қилади.

Дидактическая игра являясь методом образования, направлен на достижение явных образовательных целей, то есть определение, укрепление и углубление пройденных учебных материалов. Применение дидактических игр на уроках математики в начальных классах позволяет развить логическое мышление учеников.

Didactical game as the method of education is directed to reaching clear educational aims, especially to define, consolidation and deepening of passed information. Using didactical games on lessons of Mathematics in elementary schools helps to develop pupils' logical thinking.

Калит сўзлар: Математика, бошланғич синф, ўйин фаолият, дидактик, мантикий фикрлаш, педагогик технология, ўқув воситалари.

Ключевые слова: математика, начальный класс, игровая деятельность, внимание, логическое мышление, педагогическая технология, учебные принадлежности.

Key words: Mathematics, elementary school, play activity, attention, logical thinking, pedagogical technology, school supplies.

Таълим жараёнида дидактик ўйинлар мазмуни ва аҳамиятини чуқурроқ ва аниқроқ тасаввур қилиш мақсадида биз бу мақолада таълим, ўйин, дидактик топшириқ, ўйин топшириқлари сингари тушунчаларнинг таърифи ва уларнинг маъносини очиқ беришга тўхталиб ўтишимиз зарур.

Таълим — ўқувчиларга кўникма ва малакалар беришининг, бу билим, кўникма ва малакаларни ўқувчилар уқиб олиши, эгаллаб олиши ва уларни мустаҳкамлаб олишининг режаси жараёндир.

Таълим жараёни — болалар хотирасининг бойиши, улар нутқ ва тафаккурининг ўсиш жараёнидир; турли ҳил метод ва усуллар ёрдамида содир бўладиган жараёндир.

Ўйин — болаларнинг онги, қалбига сингиб кетган фаолиятдир, уларнинг бу фаолияти, ўйин турларига қараб, объектив воқеликни, ҳаётни муайян даражада ўзида акс эттиради¹².

Ўйин синфда ўтилган ўқув фаолиятининг маълум даражада давоми ва мустаҳкамланишидир.

Тажрибада шу нарса исботланганки, ўйин кичик ёшдаги ўқувчи болаларнинг зарур ҳаётий эҳтиёжидир.

Дидактик ўйин — таълим берувчи усул бўлиб, бу усул муайян таълимий мақсадларга эришувга, яъни ўтилган ўқув материални аниқлашга, мустаҳкамлашга ва уни чуқурлаштиришга қаратилган бўлади. Ҳар бир дидактик ўйинни ўтказишда муайян мақсад, масалан, бирор ҳаракатни, бирор ҳисоблаш усулини, яъни маълум дидактик топшириқни мустаҳкамлаш вазифа қилиб олинади.

Масалан, «Театр» ўйинига қўйиладиган дидактик топшириқ болаларнинг олдинги дарсларда танишган 5 сони ҳақидаги тушунчаларини мустаҳкамлашдан иборат. «Доиравий мисоллар» ўйинида эса икинчи ўнлик ичида ҳисоблаш малакаларини мустаҳкамлашдан иборат бўлган дидактик топшириқ қўйилади.

Дидактик топшириқ дарсга қўйиладиган умумий мақсаднинг бир қисмини ташкил қилади.

Ҳар бир дидактик ўйиннинг ҳам ҳар қандай ўйиндаги сингари қоидалари бўлади. Ўша қоидаларга амал қилинмаса, ўйиннинг ўйин сифатидаги аҳамияти, бинобарин, ўйиннинг таълим-тарбиявий ва психологик аҳамияти йўқолади. Ўйин қоидалари ўйин топшириғига киритилади. Ўйин топшириғи ўқитувчининг болаларга ўйиннинг қандай ўйналишини, ким ғолиб чиққан ҳисобланишини ва ҳоказоларни тушунтириш тарзида берадиган топшириқидир.

«Жимжитлик» ўйинида болаларга бериладиган топшириқ ўқитувчи кўрсатган белги, сонни «хаёл»да ечиш ва сон натижасини топишдир. Ўйин қоидаси — овоз чиқармасдан ҳаракат қилишдир.

Дидактик материал: суратлар, жадваллар, плакатлар, санок жадваллари, стол устида кўрсатиладиган театр-ширма, абак (санок асбоби), ўйинчоклар, чўтлар; ҳар бир болага бериладиган санок материали: геометрик шакллар, ҳалтачаларга солинган дуб ёнғоқлар, чўплар, қўлда ясалган буюмлар (қоғоз қайиқча ва шапкача); геометрик шакллар чизилган жадваллар, картондан ясалган

¹² Р.Мавлонова, Н.Раҳмонқулова, К.Матназарова, П.Холматов, М.Ширинов, «Умумий педагогика» Т. «Наврўз» 2016 й 106 бет.

шакллар, схемалар солинган конвертлар; санок материаллари солинган индивидуал яшиқлар; геометрик шакллар солинган конвертлар ва ҳоказо.

Ҳар бир фан болага ишонарли тарзда тақдим этилиши керак. Маданий хулқ асосий шакллари оғзаки ва ёзма нутқ, ўқиш ва арифметикадир.

Санокқа доир дидактик ўйинлар ўзининг мазмунига кўра, умумий бўлади, яъни уларни («Жимжитлик», «Нарвонча», «Энг яхши ҳисобчи» ва бошқалар) бутун йил бўйи турли усулларда ўтказиш мумкин. Кўпчилик ўйинларни ҳеч қандай кўрсатмали курулсиз ўтказиш мумкин. Одатда улардан дарснинг бошланиш қисмида оғзаки ҳисоблаш ўрнида ёки дарснинг охириги қисмида (3—5 минут давомида) мустаҳкамловчи восита сифатида фойдаланилади. «Жимжитлик» (бир неча усули), «Ҳисоблайвер», «Кетган ким?», «Биз камайиб қолдик», «Нима ўзгарди?», «Энг яхши ҳисобчи» (бир неча турлари), «Бир-бирига қарама-қарши», «Тингла ва ўйла», «Нарвонча» (бир неча усули), «Занжирча» «Кўшиш ёки айириш», «Ҳисоблашни қайси сон билан (бошлаган бўлсанг, ўша сон билан тугат», «Анқайиб ўтирма», «Ким аниқроқ ва тезроқ», «Мен бир сонни ўйлаб қўйдим», «Топ-чи, қанча?» ва бошқа ўйинлар ана шулар жумласига киради.

«Театр», «Жадвални кидириб топ», «Доиравий мисоллар», «Дўконча», «Ярмарка» (бир неча тури), «Қайси сурат бекитилди?» «Кўрганни эслаб қолиш диктанти», «Сонли жадваллар» «Қизиқарли квадратлар» ва бошқа кўрсатма куруллари — жадваллари, ўйинчоқлари, макети, кўргазмалар, турли буюмлари бўлган ва махсус тайёрланган ўйинлар қаторига киради.

Санокқа доир ўйинлар биринчи ва иккинчи ўнликлар доирасидаги сонларни қўшишни, айиришни сўнгра эса кўпайтириш ва бўлишни мустаҳкамловчи ўйинлар биринчи гуруҳга киритилади. Турли усулларда сон тузишни машқ қилдирувчи, сонлар ўртасидаги боғланишларни мустаҳкамловчи ўйинлар иккинчи гуруҳга киритилади. Ундан ошириб ҳисоблаш малакаларини мустаҳкамловчи ўйинлар учинчи гуруҳга киритилади. Тўғри ва тесқари санашни ҳамда сон тарқибини мустаҳкамловчи ўйинлар тўртинчи гуруҳга киритилади.

Кўпайтириш ва камайитириш топшириқларини бажариш малакаларини мустаҳкамловчи ўйинлар бешинчи гуруҳга киритилади. Хат-саводга доир ўйинлар ўқиш ва ёзиш дарсларида ўтказилади. Жадвалда келтирилган ўйинлардан баъзилари («Олдин қандай қўйилганини кўриб ол ва худди шундай қилиб қўй»), (кўрганни эслаб қолиш диктанти), «Худди шундай қилиб жойла», «Бўлишлар», кўрсатмали кўргазмалардан фойдаланган ҳолда, қолганлари эса кўрсатма материалсиз ўтказилади. Хат-савод эгалланиши билан хат-саводга доир ўйинларни ўтказиш эҳтиёжи йўқолаверади.

САНОҚҚА ДОИР БАЪЗИ ДИДАКТИК ЎЙИНЛАРНИНГ ТАСНИФИ

I-гурух. Биринчи ўнлик доирасидаги сон таркиби малакаларини мустаҳкамловчи ўйинлар

«Буюмларни 10 гача санаш».

Ўйнатиладиган дидактик ўйин: «Жимжитлик» (1-усули).

Дидактик топшириқ: болаларнинг оддий санок ҳақидаги тушунчаларини аниқлаш ва мустаҳкамлаш.

Ўйин топшириғи (болалар учун): конкрет буюмларни хаёлда санаб, керакли сонни бармоқлар билан кўрсатиш.

Ўйиннинг бориши (ўйин болаларни нари-бери сўраб чиқилгандан кейин ўтказилади).

Ўқитувчи:

— Болалар, ҳозир «Жимжитлик» ўйинини ўйнаймиз. Мен сизларга индамай ҳар хил нарсаларни кўрсатаман. Масалан, мана, мен қанча чўп кўрсатдим?

Бир қанча болалар бирдан гапга тушиб кетадилар

— Йўқ, болалар. Жавоб қайтаришдан олдин қўл кўтариш керак. Мен кимдан сўрасам, ўша жавоб беради.

Ўқитувчи чақирган болалар доиралар, чўпларни санашади.

— Энди мен сизларга буюмларни кўрсатаман. Сизлар овоз чиқармасдан санаб, қанча бўлганини бармоқларингиз билан кўрсатасиз.

Ўқитувчи битта қалам кўрсатади. Болаларнинг деярли ҳаммаси бир вақтда биттадан бармоқларини кўрсатадилар.

Ўқитувчи 4 та қўғирчоқни кўрсатганда болаларнинг ҳаммаси тўртта бармоқларини кўтарадилар. Синфда жимжитлик. Болаларнинг бутун диққат-эътибори топшириқни бажаришга қаратилган.

Ўқитувчи:

— Баракалла, ҳаммангиз тўғри ҳисобладингиз. Энди мен чўпни бир қўлимдан иккинчи қўлимга оламан, сизлар эса овоз чиқармасдан сананглар, кейин менга қанча бўлганини кўрсатасизлар.

Болалар индамай, Ўқитувчининг ҳаракатларини кузатиб, санашади ва ҳаммалари 10 та бармоқларини кўрсатишади.

Ўқитувчи:

— Энди квадратларни сананглар, - дейдида, тахтачага кетма-кет оқ квадратларни кўяди. Болалар санашади. Улар олтига нарса кўрсатилганда олтига бармоқларини кўрсатадилар. Ўйин 12 минут давом этади.

Бу ўринда болаларнинг биринчи ўнлик ҳақидаги билимларининг тахминий даражаси аниқланади, қанча нарса кўрсатилса, ўшани бармоқ билан санаб кўрсатиш малакаси мустаҳкамланади.

Бундан ташқари, овоз чиқармай, хаёлда санашни билиш каби шартли алоқалари ҳам мустаҳкамланади. Болалар аслида санашга овоз чиқариб

такрорламасдан бирданига эриша олмайдилар, жим ўтиришни талаб этувчи ўйин қоидасигина уларни бунга мажбур қилади ва улар овоз чиқармай санайдилар. Бундай қилишнинг қулай томони шундаки, болаларнинг бутун диққат эътибори фақат топшириқни бажариш билан банд бўлади. Келгуси дарсда яна ҳам мураккаблаштирилади. Масалан, болалар бармоқда барча квадратларни кўрсатишади. Санашни шу тарзда мураккаблаштириш натижасида болалар турли сонларнинг таркиби билан таништирилади. Бунда болалар керакли квадратлар миқдорини турлича кўрсатадилар.

Бу ўйин туфайли ўқувчиларда тез ҳаракат қилиш малакаси мустаҳкамланади. Шу билан бирга топшириқни ким тез, ким эса секин бажараётганини аниқлаб олиш имкони туғилади.

2 «Тўғри ва тескари санаш»

Б а ж а р и л а д и г а н дидактик ўйин мавзуси: «Кўрганни эслаб қолиш диктанти».

Дидактик т о п ш и р и қ: кўшиб санаш йўли билан геометрик шакллардан сон қаторини тузиш.

Ўйин топшириғи: ўқитувчи томонидан кўрсатилган намунага 3-4 дақиқа давомида диққат билан қараб олиб, геометрик шаклларнинг сони ва қандай жойлашганини аниқлаш ҳамда уларни ўзининг дафтарига тўғри ёзиш.

Ф о й д а л а н и л а д и г а н б у ю м л а р:

- 1) 6 та қизил доирача ва 6 та кўк квадрат солинган индивидуал конверт;
- 2) ўртасидан қизил чизик тортилган қалин оқ қоғоз;
- 3) ўқитувчининг қўлида геометрик шакллар ёпиштирилган намуналар

Болалар тезлик билан кўк квадратларни ёядилар. Орадан 5-7 секунд ўтгач, энг зийрак ўқувчилар қўлларини кўтарадилар. 15-18 бола 30-50 секунд мобайнида топшириқни бажаради. Баъзи болалар бепарво ва бефарқ бўладилар. Масалан, болалардан бири куйидаги уйга ўхшаш шаклни таради: (Бу ерда шаклларнинг номлари болаларга олдиндан ўргатилганлиги назарда тутилади)

Ўйиннинг бориши: ўқитувчи ўқувчиларга геометрик шакллар расми солинган конвертларни улашиб беради. Болалар конвертларни кўздан кечирадилар. Ўқитувчи конвертлар билан бирга оқ қоғоз ҳам улашади.

— Болалар,— дейди ўқитувчи,— ҳамма шаклларни бир ерга тўплаб, конверт устига, партанинг четига қўйинглар. Ўйинни мана бундай тартибда ўйнаймиз: мен сизларга квадратлар ёки доиралар шакллари солинган қоғоз намунасини кўрсатаман (кўрсатади). Сизлар эса санаб, қоғозда қанча шакллар борлиги ва улар қандай жойлашганлигини эслаб қолинглар. Учгача санайман, ундан сўнг намунани олиб қўяман, сизлар эса қўлингиздаги қизил чизикли оқ қоғозларга шаклларни худди намунадагидек жойлаштиришингиз лозим.

Дастлаб Ўқитувчи энг оддий усулни (камрок шакллар расми солинган бир ҳил шаклларни) танлайди. — Дикқат! — дейди ўқитувчи,— кўрсата бошлайман бир, икки, уч! Тўрт нафар бола эса барча квадратларни қаторасига териб қўйди. Уч нафариси доирачаларни бир чизикқа тизишди. Ўқитувчи болаларга ўз-ўзларини текшириш имконини бериш мақсадида намунани иккинчи марта кўрсатади ва топшириқнинг тўғри ёки нотўғри бажарилганлигини текшириб чиқишни таклиф қилади. Орадан 5-10 секунд ўтгач, намунани олиб қўяди.

— Энди, болалар,— дейди ўқитувчи,— айтинглар-чи, қанча квадрат қўйдингизлар?

— Бешта.

— Барақалла, ҳаммангиз ҳам ғолиб бўлдингиз. Энди мен сизларга қийин намунани кўрсатаман. Сизлар дикқат билан қараб турунг. Дикқат: бир, икки, уч! Ўқитувчи иккинчи намунани кўрсатади.

Кўпчилик болалар бирданига квадратларни кулларига оладилар. Ўқитувчи уларни огоҳлантириб: «Санаб чиқишни унутмадингларми?»— дейди.

3-4 бола кўзини квадратлардан узиб, намунага дикқат билан қарайди ва санай бошлайди. Шундан сўнг ўқитувчи намунани олиб қўяди. Иккинчи галга келганда болалар шаклларни биринчи галдагига қараганда тезроқ тизадилар. Ўйин учинчи марта ўтказилганда жонлироқ ўтади, лекин доирачалар қийинчилик тугдириши мумкин.

Шундай қилиб, ўйин пайтида болалар санашни, шаклларни бир чизикқа тизишни ҳам билиб оладилар, ана шунда шакл номлари мустаҳкамланади ва, ниҳоят, ўйин ўзлаштирилади. Ўйин болаларни бир-бирига жуда ҳам яқинлаштириб юборади ва уларда ўйинга бўлган қизиқиш ортиб боради. Ўқитувчи эса ўйин жараёнида болалар хотираси қанчалик тараққий этганлигини, кимда эслаб қолиш хотираси ўсган ёки ўсмаганлигини аниқлаб олиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1.Ўзбекистон Республикаси “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”// Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. –Т.: Шарқ, 1997. -32-61 б.

2.Жумаев М.Е, Таджиева З.Ғ. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. (ОТМ учун дарслик.) Тошкент. “Фан ва технология” 2005 йил.

3.Абдуллаева Қ.А., Сафарова Р.Ғ. ва бошқ. Бошланғич таълим концепцияси.// Бошланғич таълим ж. №6. 1998. -12-18 б.

4.Р.Мавлонова, Н.Раҳмонқулова, К.Матназарова, П.Холматов, М.Ширинов, «Умумий педагогика» Т. «Наврўз» 2016 й

5.Бекмуродов А.З. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалиётга жорий этишда давлат таълим стандартларини такомиллаштиришнинг дидактик асослари (бошланғич таълим асосида). Пед.фан.ном.... дисс.- Т., 2002. -154 б.